

**IKKI VA UN DAN ORTIQ TILDA SO‘ZLASHUVCHI MUHITDA
TARBIYALANAYOTGAN BOLALAR NUTQIY NUQSONLARINI
BARTARAF ETISH USULLARI**

Mahmudova Nazokat Latifovna

FDU boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Bugungi kunda bolalarda ikki tillilik muammolari ko‘plab kuzatilib kelinmoqda. Ushbu maqolada ikki va undan ortiq tilda so‘zlashuvchi muhitda tarbiyalanayotgan bolalar nutqiy nuqsonlarini bartaraf etish usullari haqida ma‘lumotlar va misollar berilgan, Ikki tillilikning afzalliklari haqida ko‘rsatmalar bayonn etilgan.

Kalit so‘zlar: ikki tillilik, nutq nuqsonlari, bolalar, til, ona tili, tarbiya.

Biz yashab turgan yer shari mamlakatlarga bo‘lingan va judayam ko‘p tillar mavjud. Shundan ko‘rinib turibdiku biz yosh bolalarni ham bir nechta til ishlatiladigan muhitda ko‘rishimiz mumkin. Agar bola ikki tildan foydalansa va tushunsa, ikki tilli bo‘ladi. Ikki tillilik – bu til muammosi emas. Agar bolaning ikkala tilida ham til muammosi bo‘lsa, bu tilning tibbiy tarafdin muammosi sifatida tasniflanadi. Agar bola o‘z ona tilida emas, balki boshqa tilda qiynalsa, bu til buzilishi yoki kechikish emas, balki bu muhitga bog‘liqdir. Bu ularning tilni o‘rganishidagi qiyinchilik yoki yangi tilni o‘rganishning tabiiy qismi bo‘lib, uni o‘rgatish va yangi tilga ta‘sir qilishda yordam berishi mumkin. Bizning nutq va til terapevtlarimiz ikki tilli bolalarni tildagi qiyinchiliklarni baholashga qodir va bolaga tildagi qiyinchiliklarni boshqarish va yengishda yordam berish uchun moslashtirilgan aralashuvni taqdim etishi mumkin.

Ikki tillilik (Bilingualism) - bu ikki tildan foydalanish yoki tushunish qobiliyati. Agar shaxs ikkidin ortiq tildan foydalansa yoki tushuna olsa, ular ko‘p tilli hisoblanadi. Ikki tilni o‘rganish bolalar uchun juda murakkab jarayon bo‘lib

tuyulishi mumkin, ammo aytilishicha, bolalar ikkita tilni tabiiy ravishda o'rganish qobiliyatiga ega. Bolalar odatda o'zlarining birinchi tili sifatida uy tiliga va qo'shimcha tilga (odatda Buyuk Britaniyadagi ikki tilli bolalar uchun ingliz tili) ega bo'ladilar, ular maktab yoki jamiyat tomonidan o'rganiladi. Ikki tilli bolalarda til qanday rivojlanadi?

Agar bola ikki tilni o'rgansa, uning o'rganish jarayoni odatda ma'lum bir rivojlanish vaqt jadvaliga mos keladi:

- Jimlik davri
- Interferentsiya va almashinuv davri
- Asosiy ijtimoiy aloqa davri
- Tilni bilish davri

Jimlik davri. Birinchidan, ular qo'shimcha tildan foydalanishni boshlashdan oldin, siz uy tilidan doimiy foydalanish davrini bilib olishingiz mumkin. Bu ta'sir qilish tufayli, bola o'z ona tilida o'zini yaxshiroq ifoda eta olishini topadi, shuning uchun undan foydalanishda davom etadi. Keyin jim davr bo'lishi mumkin. Jim davr - bu bola ma'lum bir muhitda gapirmasa, masalan. maktab. Ikki tilli bolaning jim bo'lish davri taxminan 6 oygacha davom etishi mumkin, ammo bu tashvishlanadigan narsa emas, chunki bu vaqt bolaning yangi muhitga va yangi tilga moslashishi uchun ketadi. Keyin bola oddiy so'zlarni yoki qisqa iboralarni takrorlashni boshlashi mumkin, ular odatda o'zlarining muntazamligiga asoslanadi.

Interferentsiya va almashinuv davri. Ikki tilli bolaning qisqa iboralarni samarali ishlatish qobiliyati o'sib borishi bilan, odatda, muloqot qilish uchun ishonch ortadi. Keyin bola ko'proq iboralarni ishlata boshlaydi, ammo aralashuv va kodni almashtirish davri bo'lishi mumkin. Farzandingiz o'z ona tilining grammatik qoidalarini o'z qo'shimcha tilida qo'llashi mumkin bo'lgan shovqin. Kodni almashtirish - bu bola bitta jumlada ikki tildagi so'zlarni ishlatishi mumkin, agar bolalar o'zlarining qo'shimcha tillarida so'z borligiga ishonchlari komil bo'lmasa,

buni qilishlari mumkin. Interferentsiya va kodni almashtirish ham normal jarayon bo'lib, bolaning qo'shimcha tilni o'rganishining bir qismidir.

Asosiy ijtimoiy aloqa davri. Ikki yillik qo'shimcha tilga ta'sir qilgandan so'ng, bola do'stlari bilan muloqot qilish uchun asosiy ijtimoiy muloqotga ega bo'lishi kerak.

Tilni bilish davri. Tilni bilish odatda 5-7 yil davomida tilni bilish va o'rganishdan boshlanadi.

Ikki tilli bolamning tilda muammolar borligini qanday bilsam bo'ladi? Ikki tillilik til muammosi emas, ko'plab ikki tilli bolalar ikki tilda gaplasha olishning ko'p afzalliklarini his qilishadi. Bolalar odatda ikkita tilni bir tilni o'rganishga qodir bo'lgani kabi samarali o'rganishga qodir. Agar bola o'z ona tilida tilda qiyinchilikka duch kelsa, u odatda qo'shimcha tilda qiynaladi. Aynan shu paytda siz nutq va til terapevtiga murojaat qilishingiz kerak, chunki ular yordam berishi mumkin bo'lgan asosiy til qiyinchiliklari bo'lishi mumkin. Til qiyinchiliklari retseptiv (tushunish) yoki ekspressiv (ishlab chiqarish) bo'lishi mumkin, bu haqda nutq va til terapevtiga xabar berish uchun uy tilida qanday qiyinchiliklarni kuzatganingizni qayd etish foydali bo'ladi. Nutq va til terapevti sizning ikki tilli bolangiz tilda muammolar bor yoki yo'qligini aniqlash uchun uy tilini ham, qo'shimcha tilni ham tekshiradi.

Ikki tilli bolalar uchun nutq va til terapiyasini baholash! Bizning nutq va til terapevtlarimiz ikki tilli bolalarda til muammosini aniqlash uchun farzandingizning nutq va til ko'nikmalarini ikkala tilda ham baholashlari mumkin. Agar kerak bo'lsa, baholash jarayoni tarjimon yordamida amalga oshiriladi. Baholashdan oldin tarjimonga nutq va til terapevtiga nutq va til terapiyasini baholashdan qanday qilib eng yaxshi natijaga erishish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berish uchun qisqacha ma'lumot beriladi. Agar tarjimon bo'lmasa, bolaning ikkala tilini ham yaxshi biladigan oila a'zosi baholash paytida foydalanishi mumkin. Bunday vaziyatlarda oila a'zosi foydali bo'lishi mumkin, ammo nutq va til bo'yicha o'qitilgan tarjimon yoki tarjimon bunday baholash uchun eng yaxshi vosita bo'lishi tavsiya etiladi. Baholash turli baholash vositalaridan, jumladan, ota-onalar va boshqa

mutaxassislardan olingan ma'lumotlardan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin. Ikki tilli bolalar uchun til baholashimiz farzandingizning ikkala tildagi til qobiliyatini baholashni o'z ichiga oladi, bu sizning farzandingiz tilda qiyinchilik bor-yo'qligini yoki til qiyinligi ikki tilni o'rganishning tabiiy jarayoni bilan bog'liqligini aniqlashdir.

Baholash jarayonining natijasi quyidagilarni belgilaydi:

- Til muammosining turini aniqlash, masalan: ekspressiv yoki retseptiv.
- Til yoki tillarni aniqlash muammo yuzaga keladi.
- Til qiyinligining bolaning faoliyatiga ta'sirini aniqlash.
- Har qanday nutqdagi qiyinchiliklarni aniqlash.
- Oila va boladan har qanday shaxsiy maqsadlarni tan olish.

Nutq va til terapiyasi ikki tilli bolalarda ham retseptiv, ham ekspressiv til qobiliyatlarini oshirishga yordam beradi, shuningdek, ularning muvaffaqiyatli muloqot qilish imkoniyatlarini oshiradi.

Tilni yaxshi bilmaydigan bolalar uchun mos terapiya quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Ekspressiv til terapiyasi
- Retseptiv til terapiyasi
- Nutq terapiyasi

Terapiya dasturi har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlariga qarab, ularning maqsadlari kontekstida moslashtiriladi. Barcha davolash variantlari aralashuvni boshlashdan oldin siz bilan chuqur muhokama qilinadi. Terapiya sizga va bolaning ehtiyojlariga mos keladigan vaqt va joyda o'tkazilishi mumkin.

Nutq va til terapiyasining afzalliklari. Nutq va til terapiyasi tilda muammolari bo'lgan har qanday bolalar, shu jumladan ikki tilli bolalar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Bu bolalarga til qobiliyatini yaxshilash uchun turli strategiyalar va mashqlardan foydalanish orqali tildagi qiyinchiliklarni boshqarish yoki engishda yordam berishi mumkin. Ikki tilli bolalar uchun nutq va til terapiyasining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Tilni tushunish va rivojlantirishni oshirish.
- Muvaffaqiyatli muloqotni oshirish.
- O'z-o'zini hurmat qilishning ortishi.
- Faoliyatni oshirish va kundalik ishlarda ishtirok etish.
- Ijtimoiy va hissiy farovonlikning oshishi.

Nutq va til terapiyasi bolangizning tilni tushunish yoki undan samarali foydalanish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Nutq va til terapiyasi bolangizning til ko'nikmalarini qo'llashni talab qiladigan tadbirlarda ishtirok etish qobiliyatini oshirishga yordam beradi. Terapiya bevosita nutq va til terapevti yoki ota-ona orqali amalga oshirilishi mumkin. Bizning nutq va til terapevtlarimiz terapiyaga eng samarali yondashuvni taqdim etish orqali terapiyaga yaxlit yondashuvni ta'minlash uchun ishlaydi.

Ba'zi bolalar ikki tildan ortiq gapira oladilar. Bu ko'p tillilik. Ko'p tilli bolalarda ham nutqning kechikishi yoki buzilishi bo'lishi mumkin. Bu ikki tillilikka o'xshash tarzda sodir bo'ladi. Ko'p tilli bolalar o'zlarining barcha tillarida, jumladan, o'z tillarida ham qiyinchilik tug'dirsa, biz ularning tildagi qiyinchiliklarini aniqlashimiz mumkin. Ikki tillilik - bu shaxsning ikki tildan foydalanishi va tushunishi. Ikki tillilikning o'zi til muammosi emas, lekin ba'zi bolalar ikkala tilda ham tilda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baetens Beardsmore, H. (1986). Bilingualism: Basic principles. Clevedon: Multilingual Matters.
2. De Houwer, A. (1995). Bilingual language acquisition. In P. Fletcher & B. MacWhinney (Eds.), Handbook of child language. London: Blackwell.
3. De Houwer, A. (Ed.). (1998). Bilingual acquisition [special issue]. International Journal of Bilingualism, 2(3).

4. Hakuta, K. (1986). *Mirror of language. The debate on bilingualism.* New York: Basic Books.
5. Ibragimova, G. O. (2022). NUTQNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING NAZARIY ASOSLARI. *Development and innovations in science*, 1(1), 73-76.
6. Mamaraimova, Z. S. (2021). KO'P TILLILIK MUHITIDA OILAVIY TARBIYA MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(9), 657-665.